

ASTRONOMIYA FANINING DOLZARB MUAMMOLARI

O‘rinboyeva Kumushoy Sultonbek qiz

Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Obidjonova Huvaydo Hayrullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada astronomiya va osmon jismlarini o‘rganishda yuzaga kelayotga dolzarb muammolarni va ularga yechimlar yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: Astronomiya, osmon jismlari, fizik model, kuzatuv uskunalari, kuzatuv muammolari

Аннотация: В данной статье освещены актуальные проблемы и пути их решения в изучении астрономии и небесных тел.

Ключевые слова: Астрономия, небесные тела, физическая модель, аппаратура наблюдения, задачи наблюдения.

Abstract: In this article, the current problems and their solutions in the study of astronomy and celestial bodies were highlighted.

Key words: Astronomy, celestial bodies, physical model, observation equipment, observation problems.

XXI asrga kelib yangi dunyoning kashf qilinishi va olam tuzilishining yangicha modellarini ishlab chiqildi. Bu modellar fazomaniy fizikaning va shu kabi fanlarning yuksalishiga sabab bo‘ldi. Fizika fani bilan bir qatorda astronomiya fani ham fan sifatida shakllanib bordi. Astronomiya fani fan sifatida shakllanish jarayonida turli yangiliklarga va muammolarga duch keldi. Astronomiya faning shakllanish davomidagi dolzarb muammolarini yechish boshlandi. Astronomiya fani samoviy jismlar va koinotni o‘rganadigan soha bo‘lib, shuning uchun ba‘zi qiyinchiliklar va muammolarga duch kelishi mumkin. Bunday qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, astronomlar ko‘pincha ularni engib, ilmiy kashfiyotlar qilishda va koinotdagi

sirlarni ochishda davom etadilar. Ulardan ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin[1]:

1. Kuzatuv uskunalari: Astronomlar yuqori sifatli teleskoplar va boshqa kuzatish uskunalariga kirish uchun moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ushbu uskuna qimmat bo'lishi mumkin va ko'pincha tadqiqot byudjetlarining katta qismini tashkil qiladi.

2. Axborotga kirish: Koinotning chuqurligini tushunish uchun astronomlar dolzarb va aniq ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerak. Biroq, ba'zida ushbu ma'lumotlarga kirishda qiyinchiliklar yoki ma'lumotlarni almashishda to'siqlar bo'lishi mumkin.

3. Moliyalash: Astronomiya tadqiqotlari uchun zarur mablag'ni olish har doim qiyin bo'lishi mumkin. Tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish, grantlar yoki moliyalashtirish ba'zan astronomlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

4. Ma'lumotlarni tahlil qilish: Kuzatilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish astronomlar duch keladigan yana bir qiyinchilik bo'lishi mumkin. Bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lishi mumkin va ba'zida uskuna tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni qanday qilib to'g'ri talqin qilish bo'yicha muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Astronomiya fanining muammolari ko'pincha astronomik ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va sharhlash jarayonida yuzaga keladi. Yangi davr astronomlari bu kabi dolzarb muammolarni yechishning turli yangi usullarini va yo'llarini ko'rib chiqishdi. Bu kabi dolzarb muammolarga o'zlarining yangicha qarshlarini joriy qilishdi. Bu jarayonda ba'zi jumboqlar yuzaga keldi. Ushbu jumboqlarning ba'zi misollari[2]:

1. Kuzatuv muammolari: Teleskoplar va boshqa astronomik asboblardan ko'pincha uzoq va ko'rinmas narsalarni o'rganish uchun ishlatiladi. Biroq, ushbu vositalardan foydalanganda atmosfera sharoitlari, mahalliy yorug'lik ifloslanishi va boshqa kuzatuv qiyinchiliklariga duch kelishi mumkin.

2. Ma'lumotlarni boshqarish: Katta hajmdagi astronomik ma'lumotlarni to'plash, saqlash, tahlil qilish va almashish qiyin bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarni boshqarish va saqlash astronomlar uchun muhim masala bo'lishi mumkin.

3. Nazariy muammolar: Astronomiya murakkab matematik va fizik nazariyalardan foydalaniladigan sohadir. Ushbu nazariyalarning to'g'riligi va qo'llanilishi bilan bog'liq tortishuvlar va qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin.

4. Moliyaviy cheklovlar: Astronomik tadqiqotlar ko'pincha qimmatga tushishi mumkin. Teleskoplarni qurish, kosmik ishga tushirish xarajatlari va boshqa tadqiqot xarajatlari moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin[3].

Yuqoridagi fikrlarga xulosa qilib aytganda, astronomiya fani bugungi va etangi rivojlanib borayotgan fanlar tarkibiga kirganligi sababli, bugungi astronom olimlarining oldidagi eng mushluk va yangiliklar yaratishlari uchun turtki bo'lsa ajab emas. Astronomiya va osmon jismlarini organishdagi dolzarb muammolar va hali beri yechilishi kutilayotgan ko'plab jumboqlar olimlarni va biz kabi yangilik izlovchilarning vazifasi. Bunday muammolar astronomlar uchun doimiy o'rganish va yechim izlashni talab qiladigan masalalardir. Astronomiya doimo rivojlanib, o'zgarib turadigan fan sohasi bo'lganligi sababli, bu jumboqlarni hal qilish harakatlari davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Mamadazimov M. Umumiy astronomiya(universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik). –T.: “Yangi asr avlodi”, 2008 y.

[2].Mamadazimov M., Tillaboyev A va boshqalar. “Astronomiya kursi (Umumiy astronomiya)dan” T., TDPU 2015 y

[3]. Mamadazimov M. “Astronomiyadan o'qish kitobi” –T. O'qituvchi 1992 y